

gait analysis be used to guide treatment of patients with different subtypes of Parkinson's disease? *Neuropsychiatr. Dis. Treat.*, 2020, 16, 2335-2341.

44. Zanardi, A.P.J., da Silva, E.S., Costa, R.R., Passos-Monteiro, E., Dos Santos, I.O., Krueh, L.F.M., et al. Gait parameters of Parkinson's disease compared with healthy controls: a systematic review and meta-analysis. *Sci. Rep.*, 2021, 11, 1–13.

Адрес за кореспонденция:

Доц. д-р Емил Милушев

София, 1113,

ул. „Любен Русев“ №1

МБАЛНП „Св. Наум“

e-mail: e.milushev@abv.bg

ЕНЦЕФАЛОПАТИИ НА РАЗВИТИЕТО И ЕПИЛЕПТИЧНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ – ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА DRAVET И СИНДРОМА НА LENNOX-GASTAUT

В. Божинова¹, И. Александрова^{1,2}

1. Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, София

2. Медицински Университет – София

DEVELOPMENTAL ENCEPHALOPATHIES AND EPILEPTIC ENCEPHALOPATHIES – DIAGNOSIS AND OPTIONS FOR MODERN TREATMENT OF DRAVET SYNDROME AND LENNOX – GASTAUT SYNDROME

V. Bojinova¹, I. Alexandrova^{1,2}

1. Clinic for Neurological Diseases for Children, St. Naum

University Hospital, Sofia

2. Medical university of Sofia

tic activity. Timely diagnosis of epileptic encephalopathies with knowledge of their main clinical characteristics, especially Lennox – Gastaut syndrome and Dravet syndrome and their early treatment improves their prognosis. Therapeutic approaches for the treatment of epileptic encephalopathies are monotherapy and subsequent rational polytherapy including new anticonvulsant drugs (AEDs). Information is presented on the diagnosis, clinical characteristics and modern treatment of Lennox – Gastaut syndrome and Dravet syndrome.

Key words: Developmental encephalopathies, Epileptic encephalopathies, antiseizure medications, Dravet syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, cannabidiol, fenfluramine

SUMMARY

Epileptic encephalopathies are defined as drug-resistant epilepsies in which seizures and/or EEG discharges impair neuropsychiatric development and cognitive functions. Developmental encephalopathies occur with delayed neuropsychiatric development or intellectual deficit, caused by non-progressive brain damage, combined or not with epilepsy, in which the neurocognitive and behavioral deficit remains, regardless of the control of epilepsy. A new concept for developmental encephalopathies and epileptic encephalopathies is that epilepsy and developmental delay are two conditions with a common etiology (structural or genetic causes) in which aggressive antiepileptic treatment is necessary. Epileptic encephalopathies are defined as a process of neurological damage caused by epileptic activity with variable potential for treatment. Epileptic activity affects neurogenesis, synaptogenesis, the normal organization of neuronal networks, triggers neuroinflammation, with possible pathophysiological mechanisms for neuronal damage. According to the age of onset, epileptic encephalopathies are: *early infantile* (Ohtahara syndrome, syndrome with epileptic infantile spasms or West syndrome, migratory focal seizures, Dravet syndrome) and *late* (Lennox – Gastaut syndrome, epileptic encephalopathies with sharp – slow wave activation in sleep, Landau Kleffner syndrome, atypical benign focal epilepsy of childhood, hemiconvulsion- hemiplegia syndrome, epileptic syndrome associated with febrile infections); With *onset at different ages* are epileptic syndromes with progressive neurological damage, Rasmussen syndrome, progressive myoclonic epilepsy, Febrile-infectious associated epileptic syndromes. In them, continuous epileptic activity or frequent epileptic seizures cause cognitive regression. Neurocognitive and behavioral abnormalities can improve with control of epileptic seizures and reduction of interictal epilep-

РЕЗИЮМЕ

Епилептичните енцефалопатии се дефинират като фармакорезистентни епилепсии, при които пристъпите и/или EEG разрядите увреждат невро-психичното развитие и когнитивните функции. Енцефалопатиите на развитие протичат със забавено невро-психично развитие или интелектуален дефицит, обусловен от непрогресираща мозъчна увреда, съчетано или не с епилепсия като при тях неврокогнитивният и поведенчески дефицит остава, независимо от контролирането на епилепсията. Нова концепция за енцефалопатиите на развитие и за епилептичните енцефалопатии е, че епилепсията и забавеното развитие са две състояния с обща етиология (структурни или генетични причини), при което агресивното антиепилептично лечение е необходимо. Епилептичните енцефалопатии се дефинират като процес на неврологична увреда, причинен от епилептичната активност с вариабелен потенциал за лечение. Епилептичната активност въздейства на неврогенезата, синаптогенезата, нормалната организация на невроналните мрежи, тригерира невровъзпаление, с възможни патофизиологични механизми за невронална увреда. Според възрастта на изява епилептичните енцефалопатии са: *ранни инфантилни* (синдром на Ohtahara, синдром с епилептични инфантилни спазми или синдром на West, мигриращи фокални пристъпи, синдром на Dravet) и *късни* (синдром на Lennox-Gastaut, епилептични енцефалопатии с острие – бавна вълна активация в сън, синдром на Landau Kleffner, атипична бенигнена фокална епилепсия в детството, хемиконвулсия- хемиплегия синдром, епилептичен синдром свързан с фебрилни инфекции); С начало в различна възраст са епилептични синдроми с прогресивни неврологични увреди, синдром на Rasmussen, прогрес-

сивна миоклонична епилепсия, Фебрилно-инфекциозно свързани епилептични синдроми. При тях непрекъснатата епилептична активност или честите епилептични пристъпи обуславят когнитивен регрес. Неврокогнитивните и поведенчески отклонения могат да се подобрят при контрол на епилептичните пристъпи редуция на интерикталната епилептична активност. Своевременното диагностициране на епилептичните енцефалопатии при познание на основните им клинични характеристики, особено на синдрома на Lennox-Gastaut и на Dravet и ранното им лечение подобрява тяхната прогноза. Терапевтичните подходи за лечението на епилептичните енцефалопатии са с монотерапия и последваща рационална политерапия включително с нови антигърчови лекарства (АГЛ). Представя се информация за диагностицирането, клиничната характеристика и съвременното лечение на синдрома на Lennox-Gastaut и на Dravet.

Ключови думи: Енцефалопатии на развитието, епилептични енцефалопатии, антигърчови лекарства, синдром на Dravet, синдром на Lennox-Gastaut, cannabidiol, fenfluramine

Епилепсията е социално значимо заболяване, поради висока заболяемост в детската възраст (120 – 240/100 000), като 50-60% от епилепсиите започват преди 16 годишна възраст, а 40% от децата с епилепсия до 3 г. са с епилептични енцефалопатии. При „енцефалопатии на развитието“ и „Епилептичните енцефалопатии“ честите епилептични пристъпи и/или ЕЕГ разрядите увреждат невро-психичното развитие и когнитивните функции, а често има и поведенчески промени, аутизъм и двигателни нарушения (1, 4, 5, 25, 44, 45, 47). Често двете категории се съчетават. Дискутира се ролята на абнормно невронно развитие и съзряване на бялото мозъчно вещество.

Енцефалопатиите на развитието протичат със забавено нервно-психично развитие или интелектуален дефицит, обусловен от непрогресираща мозъчна увреда, съчетано или не с епилепсия; Неврокогнитивният и поведенчески дефицит остава, независимо от контролирането на епилепсията (25, 44, 45, 47). Епилептична енцефалопатия се дефинира като процес на неврологична увреда, причинен от епилептичната активност с вариабилен потенциал за лечение. Те са електроклинични синдроми, съчетаващи определени видове епилептични пристъпи и ЕЕГ абнормности. Епилептичната активност въздейства на неврогенезата, синаптогенезата нормалната организация на невроналните мрежи, тригерира невровъзпаление, с възможни патофизиологични механизми за невронална увреда. Нова концепция за „енцефалопатия на развитието“ и за „епилептична енцефалопатия“ е че епилепсията и забавеното развитие са две състояния с обща етиология (структурни/ метаболитни и генетични причини), при което агресивното антиепилептично лечение с антигърчови лекарства (АГЛ) е необходимо (25, 27, 41, 52).

Епилептичните енцефалопатии се класифицират според възрастта на изява на: *ранни инфантилни* с начало в *неонаталния период и ранната детска възраст* – ранната инфантилна енцефалопатия и епилепсия (синдром на Ohtahara), синдром с епилептични инфантилни спазми (синдром на West), епилепсия с мигриращи фокални пристъпи, синдром на Dravet (52); *с начало в детска възраст* са синдромът на Lennox-Gastaut, епилепсия с миоклонично-атонични пристъпи, епилептични енцефалопатии или енцефалопатии на развитието с острие – бавна вълна активация в сън, синдром на Landau Kleffner, атипична бенигна фокална епилепсия в детството, хемиконвулсия- хемиплегия синдром, епилептичен синдром свързан с фебрилни инфекции (остър енцефалит с рефрактерни, повтарящи се фокални пристъпи, или напредваща енцефалопатия при деца в училищна възраст) (10, 44,

51); С начало в различна възраст са епилептични синдроми с прогресивни неврологични увреди, синдром на Rasmussen, прогресивна миоклонична епилепсия, фебрилно-инфекциозно свързани епилептични синдроми (FIRES) (38). При тях непрекъснатата епилептична активност или честите епилептични пристъпи обуславят когнитивен регрес (44). (Фигури 1 а, б). Неврокогнитивните и поведенчески отклонения могат да се подобрят при контрол на епилептичните пристъпи редуция на интерикталната епилептична активност. За епилептичните енцефалопатии е необходимо етиологично изясняване (25). Причините за фармакорезистентност при епилептичните енцефалопатии и енцефалопатиите на развитието епилепсии са генетични или структурни/ метаболитни мозъчни увреждания (1, 10, 16, 25, 44). За ранните инфантилни епилептични енцефалопатии са установени следните причини: ранната инфантилна енцефалопатия и епилепсия (синдром на Ohtahara) е с генетична или структурно/метаболитна етиология; за епилепсията с мигриращи фокални пристъпи причината е основно генетична; за синдрома с епилептични инфантилни спазми (синдром на West)- структурно/ метаболитна, генетична или неизвестна причина; за синдрома на Dravet- генетична причина; описани са и етиологично специфични синдроми: *KCNQ2*, *CDKL5*, *PCDH19*, *SCL2A1*, pyridoxine and pyridox(am)ine 5'-phosphate dependent epilepsy, glucose transporter 1 deficiency syndrome (Glu1DS), Sturge-Weber syndrome. За епилептичните енцефалопатии в детска възраст или с вариабилно начало като синдром на Lennox-Gastaut- причината е структурно/метаболитна или генетична, за миоклонично- атоничната епилепсия – генетична, за епилептичната енцефалопатия с електичен статус от бавни комплекси- структурна или генетична, за Febrile infection related epilepsy syndrome (FIRES)- инфекциозна или постинфекциозна, за хемиконвулсия- хемиплегия синдром- структурна, генетична или неизвестна; за прогресивните миоклонични епилепсии- болест на Unverricht-Lundborg (EPM1) и болест на Lafora и за нероналните цероизлипофусцинози- причината е генетична (25).

При енцефалопатиите на развитието и епилептичните енцефалопатии когницията и поведението са увредени, независимо от началото на епилепсията, при която пристъпите са с висока честота и е налице значима епилептиформна активност; Когнитивните и поведенчески увреди остават, дори при овладяване на епилептичните пристъпи, но може за има известно подобрене (44, 45).

Фиг. 1 а. ЕЕГ с хипсаритмия и епилептични спазми при синдром на West (синдрома с епилептични инфантилни спазми)

Фиг. 1 б. EEG с генерализирани бавни комплекси острие бавна вълна и бързи ритми при тоничен пристъп при дете със синдром на Lennox-Gastaut

Генетичните причини са подробно представени в обзор (19, 25, 44, 47) и в български публикации (2, 3, 6, 36, 37). Най-често при епилептичните енцефалопатии и енцефалопатиите на развитието епилепсии с генетични причини са причинени от 3 групи патологични варианти (мутации):

в натиево-йонните канали (*SCN1A*, *SCN2A* и *SCN8A*) или калиево-йонни канали (*KCNQ2* / *KCNQ3*, *KCNT1*), в *TSC1* и *TSC2* гените при комплекс туберозна склероза (TSC) или генни дефекти, нарушаващи протеини със сложни клетъчни функции, синаптични функции и функции в невронния дендритен растеж /*STXBPI* (Синтаксин-свързващ протеин 1, *MUNC18-1*), *CDKL5* (Циклин-зависима киназа-подобна 5), *PCDH19* (Protocadherin 19) / (Таблицы 1 и 2) (25, 44).

Таблица 1. Генетични причини при енцефалопатии на развитието и епилептични енцефалопатии (ДЕЕ) (44)

Ген	Протени	Вид пристъпи	Синдром	Характеристика на енцефалопатията на развитието	Отговор към лечение с АГЛ
<i>SCN1A</i>	Na ⁺ channel: Nav1.1	Различен, типични ГТКП при То	Dravet, GEFS+, ранна инфантилна ЕЕ (West)	Dravet, умствен дефицит, забавено НПП	Na ⁺ канални агонисти влошават
<i>SCN2A</i>	Na ⁺ channel: Nav1.2	Различни- фокални, миоклонични, атонични	West, Ohtahara, Lennox-Gastaut, рядко BFNE	Умствен дефицит, забавено НПП, ASD	Na ⁺ канални антагонисти подобрява или влошават
<i>SCN8A</i>	Na ⁺ channel: Nav1.6	Различно фокални, ГТКП, спазми, миоклонии, абсанси	West, Lennox-Gastaut, и др	Умствен дефицит, забавено НПП	Отговор към Na ⁺ канални антагонисти
<i>CDKL5</i>	Kinase	Спазми, миоклонии Тонични, тонично-клонични	CDKL5 deficiency disorder (CDD)	Умствен дефицит, двигателен дефицит	Резистентна
<i>KCNQ2</i> <i>/KCNQ3</i>	K ⁺ channels: Kv7.2, Kv7.3	Различни Типични фокални към ВГТКП	Ohtahara-, BFNE	Умствен дефицит	Различен ± отговор към Ретигабин
<i>PCDH19</i>	Protocadherin 19	Фокални, провокация от То		Умствен дефицит, ASD	
<i>TSC1</i> / <i>TSC2</i>	mTOR kinase	Спами, фокални, тонични	TSC	Умствен дефицит, ASD	Резистентност; Vigabatrin, гарамусин

Таблица 2. Генетични причини при енцефалопатии на развитието и епилептични енцефалопатии (ДЕЕ) (47)

Ген	Протени	ОМIM фенотип	Функционална последица	Електроклиничен синдром	ЕЕГ	Развитие	Други фенотипове	справка
Волтаж-зависими невронални натриеви канали								
<i>SCN1A</i>	Натриев канал, невронален тип 1, алфа субединица, Na V 1.1	Dravet (DEE6) DEE6b	Загуба на функция, хаплонедостатъчност	Синдром на Dravet	Нормална в началото, по-късно генерализирани острия и необичаен фон	Атаксия, умерено до тежко интелектуално увреждане	Епилепсия, генерализирана с фебрилни гърчове плюс; фебрилни гърчове, фамилни; мигрена, фамилна хемиплегия	Brunklaus A et al. 2012 (18)

Ген	Протеин	ОМIM фенотип	Функционална последица	Електро-клиничен синдром	ЕЕГ	Развитие	Други фенотипове	справка
SCN2A	Натриев канал, невронален тип 2, алфа субединица, Na V 1.2	DEE11	Загуба на функция	Неуточнена инфантилна енцефалопатия с генерализирани гърчове (възраст на началото >3 месеца), синдром на West, синдром на Lennox-Gastaut	Генерализирани острия, хипсаритмия	Тежко и глобално разстройство на развитието, аутизъм	DEE/разстройство от аутистичния спектър, гърчове, доброкачествено семейно инфантилно	Wolff M, et al, 2017 (51)
			Усилване на функцията	Синдром на Ohtahara, неонатална инфантилна ЕЕ, епилепсия с мигриращи припадъци в ранна детска възраст	Залпове и подтискане или мултифокални острия	Тежко и глобално разстройство на развитието, свързано разстройство на движението		
SCN8A	Натриев канал, невронален тип 8, алфа субединица, Na V 1.6	DEE 13	Усилване на функцията	Инфантилна енцефалопатия с фокални гърчове	Нормална в началото, по-късно мултифокални острия	Тежко и глобално разстройство на развитието, ранна смърт	Доброкачествена инфантилна епилепсия, интелектуално увреждане с/ без атакия	Johannesen KM, et al, 2021 (27)
			Загуба на функция	Интелектуално увреждане, аутизъм	Мултифокални и множествени острия	Интелектуално увреждане, разстройство от аутистичния спектър		
Невронни калиеви канали								
KCNQ2	Калиев канал, волтаж-зависим, подсемейство Q, член 2, K V 7.2	DEE 7	Загуба на функция (доминантно-отрицателна)	Синдром на Ohtahara, неонатална ЕЕ	Залпове от острия и подтискане, или мултифокални острия	Тежко и глобално разстройство на развитието, ранна смърт	Доброкачествени фамилни неонатални гърчове (хаплонедостатъчност)	Weckhuysen S, et al.2013 (50)
			Усилване на функцията, повишени калиеви токове на волтаж-зависими калиеви канали	Ранна миоклонична енцефалопатия (ЕМЕ), синдром на West	Залпове от острия и подтискане, хипсаритмия	Тежко и глобално разстройство на развитието, ранна смърт		
KCNT1	Калиев канал, подсемейство T, член 1, отпуснат	DEE 14	Усилване на функцията, повишени калиеви токове на активираните от натрий калиеви канали	Епилепсия с мигриращи припадъци в ранна детска възраст (EIMFS)	Мигриращи модели на фокални пристъпи	Тежко и глобално разстройство на развитието, ранна смърт	Автозомно доминантна епилепсия на фронталния лоб	Bonardi CM, et al, 2021 (17)

Ген	Протейн	ОМIM фенотип	Функционална последица	Електро-клиничен синдром	ЕЕГ	Развитие	Други фенотипове	справка
Протейни със сложни клетъчни функции, синаптични функции и функции в невронния дендритен растеж								
<i>STXBPI</i>	Синтаксин-свързващ протейн 1, MUNC18-1	DEE 4	Загуба на функция, дисфункция на сливането на синаптичните везикули (комплекс SNAP-SNARE)	Синдром на Ohtahara, синдром на West, неуточнена ЕЕ	Залпове от острия и подтискане, хипсаритмия, мултифокални острия	Тежка интелектуална недостатъчност, атаксия, свързани двигателни нарушения	Аутизъм-тремор-атаксия	Stamberger H, et al. 2017 (46)
<i>CDKL5</i>	Циклин-зависима киназа-подобна 5	DEE 2	Загуба на функция, намалена синаптична плътност и постсинаптичен възбудителен потенциал	Rett-подобен синдром с ранни пристъпи (вариант на Hanefeld), синдром на West, синдром на Lennox-Gastaut	Хипсаритмия, мултифокални острия, необичаен фон	Тежки и глобални нарушения на развитието, стереотипи, нарушения на съня		Bahi-Buisson N, et al., 2012 (15)

Епилептичните енцефалопатии и енцефалопатиите на развитието са генетично хетерогенна група, при които генетично обусловените загуба на функция (loss-of-function) или свръхфункция (gain of function) са съществени за разбирането на енцефалопатията, епилептогенезата и ефективността на терапевтичните подходи (24, 26, 33, 48) (Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3). Например патологични варианти в *SCN1A* (sodium voltage-gated channel alpha subunit 1) и нарушението на функциите в натриевия канал NaV1.1., обуславя синдрома на Dravet и други епилептични енцефалопатии като генетична епилепсия с фебрилни гърчове плюс (GEFS+), миоклонично астатична епилепсия (синдром на Doose), епилептична енцефалопатия в кърмаческа възраст с мигриращи фокални пристъпи, епилепсия с инфантилни спазми (синдром на West), синдром на Lennox-Gastaut, синдром на Rett, несиндромна епилептична енцефалопатия, разстройства от аутистичния спектър, внезапна неочаквана смърт, хемиплегична мигрена (24). Интерневроните нормално супресират мозъчните клетки за генериране на електрична активност, но при наличие на *SCN1A* патологичен вариант със загуба на функция невъзможността да се супресира тази активност води до епилептични пристъпи, а АГЛ-агонисти на натриевите канали влошават епилептичните пристъпи. При по-редките *SCN1A* варианти с „gain-of-function” (свръхфункция) невроните директно се възбудят, предизвикващи електрогенеза и епилептични пристъпи, а АГЛ агонисти на натриевите канали могат да подобрят пристъпите. В тези случаи новите антигърчови терапии с друг механизъм на действие като Stiripentol, Cannabidiol, Fenfuramine и кетогенна диета имат значима ефективност върху епилептичния синдром (42). Установени са патологични варианти и в калиево-йонните канали *KCNA2* (47, 48) с подобен ефект с влошаване на епилептичния синдром при лечение с агонистите на калиево-йонните канали при генен дефект с липса на функция (loss-of-function), но с добър ефект при свръхфункция (gain-of-function) (48). Подобен ефект имат и агонистите на калциево-йонните канали при липса на функция при мутации в *CACNA1A* (26) и в *GABRB3* (9, 33). Именно на познанията за генетичните причини за енцефалопатиите на развитието и епилептичните енцефалопатии се основават и специфични терапевтични подходи при епилептичните синдроми, включващи емпирична терапия, директно антагонизираща

не на генетичните ефекти, използване на агонисти в случаи на намалена функция на йонния канал или рецептор, инхибиране на свръхактивни клетъчни сигнални пътища, корекция на нарушена протеинова структура, протеинова заместителна/ензимна заместителна терапия и генна терапия (ASO, CRISPR/Cas9, генна заместителна терапия) (47).

Таблица 3. Известни гени при епилептичните енцефалопатии и енцефалопатиите на развитието, 2023 г. (25)

Съкращение	Ген/Локус
Гени, свързани с йонни канали	
<i>KCNA2</i>	Potassium channel, voltage-gated, Shaker-related subfamily, member 2
<i>CACNA1E</i>	Calcium channel, voltage-dependent, alpha 1E subunit
<i>KCNT2</i>	Potassium channel, subfamily T, member 2
<i>SCN3A</i>	Sodium channel, voltage-gated, type III, alpha polypeptide
<i>SCN2A</i>	Sodium channel, voltage-gated, type II, alpha subunit
<i>SCN1A</i>	Sodium channel, voltage-gated, type I, alpha polypeptide
<i>SCN9A</i>	Sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit
<i>CACNA2D2</i>	Calcium channel, voltage-dependent, alpha-2/delta subunit 2
<i>HCN1</i>	Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1
<i>KCNQ5</i>	Potassium channel, voltage-gated, KQT-like subfamily, member 5
<i>KCNT1</i>	Potassium channel, subfamily T, member 1
<i>CACNA1B</i>	Calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1B subunit
<i>SCN8A</i>	Sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha polypeptide

<i>CACNA1G</i>	Calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha-1G subunit
<i>CACNA1A</i>	Calcium channel, voltage-dependent, P/Q type, alpha 1A subunit
<i>SCN1B</i>	Sodium channel, voltage-gated, type I, beta polypeptide
<i>KCNB1</i>	Potassium voltage-gated channel, Shab-related subfamily, member 1
<i>KCNQ2</i>	Potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 2
<i>CLCN4</i>	Chloride channel-4
Гени свързани с рецептори	
<i>GABRA2</i>	Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha-2
<i>GABRB1</i>	Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta-1
<i>GABRB2</i>	Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta-2
<i>GABRA1</i>	Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha-1
<i>GABRG2</i>	Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma-2
<i>NTRK2</i>	Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2
<i>GABBR2</i>	Gamma-aminobutyric acid B receptor 2
<i>GRIN1</i>	Glutamate receptor, ionotropic, N-methyl d-aspartate 1
<i>GABRB3</i>	Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta-3
<i>GABRA5</i>	Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha-5
<i>GRIN2A</i>	Glutamate receptor, ionotropic, N-methyl d-aspartate 2A
<i>GRIN2D</i>	Glutamate receptor, ionotropic, N-methyl d-aspartate 2D
Гени, свързани с транспортери	
<i>ATPIA2</i>	ATPase, Na ⁺ -K ⁺ transporting, alpha-2 polypeptide
<i>SLC2A1</i>	Solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1
<i>ARV1</i>	ARV1 homolog, fatty acid homeostasis modulator
<i>SLC1A4</i>	Solute carrier family 1 (glutamate/neutral amino acid transporter), member 4
<i>SLC25A12</i>	Solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, Aralar), member 12
<i>SLC6A1</i>	Solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, GABA), member 1
<i>SLC25A22</i>	Solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, glutamate), member 22
<i>SLC1A2</i>	Solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 2
<i>SLC13A5</i>	Solute carrier family 13 (sodium-dependent citrate transporter), member 5
<i>SLC25A10</i>	Solute carrier family 25 (mitochondrial carrier), member 10 (dicarboxylate ion carrier)
<i>SLC25A42</i>	Solute carrier family 25, member 42

<i>ATPIA3</i>	ATPase, Na ⁺ -K ⁺ transporting, alpha-3 polypeptide
<i>SLC12A5</i>	Solute carrier family 12, (potassium-chloride transporter) member 5
<i>SLC35A2</i>	Solute carrier family 35 (UDP-galactose transporter), member 2
<i>SLC9A6</i>	Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 6
Синаптично- свързани гени	
<i>CPLX1</i>	Complexin 1
<i>PPP3CA</i>	Protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isoform (calcineurin A alpha)
<i>SYNGAPI</i>	Synaptic Ras GTPase activating protein 1
<i>ADAM22</i>	ADAM metallopeptidase domain 22
<i>STXBPI</i>	Syntaxin-binding protein 1
<i>DNM1</i>	Dynamin-1
<i>NECAP1</i>	NECAP endocytosis-associated protein 1
<i>DMXL2</i>	DMX-like 2
<i>AP3B2</i>	Adaptor-related protein complex 3, beta2 subunit
<i>STX1B</i>	Syntaxin 1B
<i>SYNJ1</i>	Synaptojanin 1
<i>NRXN1</i>	Neurexin 1
Гени, свързани с клетъчен растеж, деление и пролиферация	
<i>MTOR</i>	Mechanistic target of rapamycin
<i>AKT3</i>	AKT serine/threonine kinase 3
<i>NPRL2</i>	NPR2-like protein, GATOR1 complex subunit
<i>STAG1</i>	Stromal antigen 1
<i>RNF13</i>	RING finger protein 13
<i>PIK3CA</i>	Phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha
<i>PPP2CA</i>	Protein phosphatase-2 (formerly 2A), catalytic subunit, alpha isoform
<i>ACTL6B</i>	Actin-like 6B
<i>RHOBTB2</i>	Rho-related BTB domain-containing protein 2
<i>TSC1</i>	Hamartin
<i>AKT1</i>	AKT serine/threonine kinase 1
<i>NPRL3</i>	Nitrogen permease regulator-like 3
<i>TSC2</i>	Tuberin
<i>PIK3R2</i>	Phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit 2
<i>DEPDC5</i>	DEP domain-containing protein 5
Гени, свързани с клетъчен метаболизъм	
<i>MTHFR</i>	Methylenetetrahydrofolate reductase
<i>ST3GAL3</i>	ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 3
<i>PARS2</i>	Prolyl-tRNA synthetase 2
<i>HNRNPU</i>	Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U
<i>CAD</i>	CAD trifunctional protein of pyrimidine biosynthesis
<i>MDH1</i>	Malate dehydrogenase, soluble
<i>UGP2</i>	Uridyl diphosphate glucose pyrophosphorylase-2
<i>BOLA3</i>	bolA family member 3
<i>ST3GAL5</i>	Sialyltransferase 9

<i>GAD1</i>	Glutamate decarboxylase-1, brain, 67 kDa
<i>GLS</i>	Glutaminase
<i>D2HGDH</i>	D-2-hydroxyglutarate dehydrogenase
<i>UGDH</i>	UDP-glucose dehydrogenase
<i>MANBA</i>	Mannosidase, beta A, lysosomal
<i>NUS1</i>	NUS1 dehydrodolichyl diphosphate synthase subunit
<i>MDH2</i>	Malate dehydrogenase, mitochondrial
<i>DENND5A</i>	DENN domain-containing protein 5A
<i>NARS2</i>	Asparaginyl-tRNA synthetase 2
<i>ALG9</i>	ALG9 alpha-1,2-mannosyltransferase
<i>FCSK</i>	Fucose kinase
<i>PNPO</i>	Pyridoxamine 5'-phosphate oxidase
<i>ITPA</i>	Inosine triphosphatase-A
<i>ALG13</i>	ALG13 UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit
Гени, свързани с интрацелуларния транспорт	
<i>TRAK1</i>	Trafficking protein, kinesin-binding 1
<i>AP2M1</i>	Adaptor-related protein complex 2, mu 1 subunit
<i>CAMK2G</i>	Calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II gamma
<i>TBC1D24</i>	TBC1 domain family, member 24
<i>NSF</i>	N-ethylmaleimide-sensitive factor
<i>CLTC</i>	Clathrin, heavy polypeptide (Hc)
<i>ARX</i>	Aristaless-related homeobox, X-linked
Гени, свързани с интрацелуларното сигнализиране	
<i>SZT2</i>	SZT2 subunit of KICSTOR complex
<i>DOCK7</i>	Dedicator of cytokinesis 7
<i>YWHAG</i>	Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gamma isoform
<i>GNAO1</i>	Guanine nucleotide-binding protein (G protein), alpha-activating activity
<i>PLCB1</i>	Phospholipase C, beta-1
<i>SIK1</i>	Salt-inducible kinase 1
Гени, свързани с транскрипция и експресия	
<i>PUM1</i>	Pumilio RNA binding family member 1
<i>TSEN2</i>	tRNA splicing endonuclease, subunit 2
<i>PURA</i>	Purine-rich element binding protein A
<i>MEF2C</i>	MADS box transcription enhancer factor 2, polypeptide C (myocyte enhancer factor 2C)
<i>KMT2E</i>	Lysine (K)-specific methyltransferase 2E
<i>CELF2</i>	CUGbp- and ELAV-like family, member 2
<i>CUX2</i>	Cut-like homeobox 2
<i>FOXG1</i>	Forkhead box G1B
<i>IRF2BP1</i>	Interferon regulatory factor 2-binding protein like
<i>CHD2</i>	Chromodomain helicase DNA binding protein-2
<i>NEUROD2</i>	Neurogenic differentiation 2
<i>MECP2</i>	Methyl-CpG-binding protein-2
Гени, свързани с протеинова биосинтеза и деградация	

<i>DHDDS</i>	Dehydrodolichyl diphosphate synthase
<i>ATP6V1A</i>	ATPase, H ⁺ transporting, V1 subunit A
<i>UBA5</i>	Ubiquitin-like modifier activating enzyme 5
<i>GUF1</i>	GUF1 homolog, GTPase
<i>VARS1</i>	Valyl-tRNA synthetase 1
<i>PLAA</i>	Phospholipase A2-activating protein
<i>CARS2</i>	Cysteinyl-tRNA synthetase 2
<i>AARS1</i>	Alanyl-tRNA synthetase 1
<i>EEF1A2</i>	Eukaryotic translation elongation factor-1, alpha-2
<i>PIGP</i>	Phosphatidylinositol glycan, class P
<i>PIGA</i>	Phosphatidylinositol glycan, class A
Гени, свързани с цитоскелетни протеини	
<i>CYFIP2</i>	Cytoplasmic FMRP interacting protein 2
<i>PHACTR1</i>	Phosphatase and actin regulator 1
<i>SPTAN1</i>	Spectrin, alpha, nonerythrocytic-1 (alpha-fodrin)
Гени, свързани с митохондриални протеини	
<i>MFF</i>	Mitochondrial fission factor
<i>FARS2</i>	Phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial
<i>RMND1</i>	Required for meiotic nuclear division 1 homolog
<i>BRAT1</i>	BRCA1-associated ATM activator 1
<i>PMPCB</i>	Peptidase, mitochondrial processing, beta
<i>TWINK</i>	Twinkle mtDNA helicase
<i>DNM1L</i>	Dynamin 1-like
<i>POLG</i>	Polymerase (DNA directed), gamma
<i>GOT2</i>	Glutamic-oxaloacetic transaminase 2, mitochondrial
<i>TIMM50</i>	Translocase of inner mitochondrial membrane 50
Гени свързани с други/множествени функционални протеини	
<i>FBXO11</i>	F-box only protein 11
<i>MBD5</i>	Methyl-CpG-binding domain protein 5
<i>PTPN23</i>	Protein-tyrosine phosphatase, nonreceptor-type, 23
<i>DALRD3</i>	DALR anticodon-binding domain-containing protein 3
<i>SERPINI1</i>	Protease inhibitor 12
<i>FGF12</i>	Fibroblast growth factor-12
<i>CSNK2B</i>	Casein kinase-2, beta polypeptide
<i>CNPY3</i>	Canopy 3, zebrafish, homolog of
<i>CDK19</i>	Cyclin-dependent kinase 19
<i>TRRAP</i>	Transformation/transcription domain-associated protein
<i>FRRS1L</i>	Ferric-chelate reductase 1-like
<i>COQ4</i>	Coenzyme Q4, <i>S. cerevisiae</i> , homolog of
<i>ATN1</i>	Atrophin 1
<i>PACS2</i>	Phosphofurin acidic cluster sorting protein 2
<i>PIGB</i>	Phosphatidylinositol glycan, class B
<i>PIGQ</i>	Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class Q protein
<i>ROGDI</i>	Rogdi atypical leucine zipper
<i>WWOX</i>	WW domain-containing oxidoreductase
<i>PIGS</i>	Phosphatidylinositol glycan, class S

<i>TCF4</i>	Transcription factor-4 (immunoglobulin transcription factor-2)
<i>PNKP</i>	Polynucleotide kinase 3' phosphatase
<i>CDKL5</i>	Cyclin-dependent kinase-like 5 (serine/threonine protein kinase 9)
<i>CASK</i>	Calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase
<i>SMC1A</i>	Segregation of mitotic chromosomes 1 (SMC1, yeast, homolog of; DXS423E; SB1.8)
<i>FGF13</i>	Fibroblast growth factor-13
<i>ARHGEF9</i>	Rho guanine nucleotide exchange factor 9
<i>PCDH19</i>	Protocadherin 19

Емпиричната терапия включва прилагане на инхибитори на карбоанхидразата за намаляване на епизодичните атаки и гърчове при *SACNA1A* и *KCNA1*, свързани с епилепсия и вероятно и при *KCNA2*; Избягване на блокери на натриевите канали при *SCN1A* -асоцииран синдром на Dravet; Блокери на натриевите канали като първа терапевтична опция при неонатални гърчове, свързани с *KCNQ2*; Директно антагонизиране на генетичните ефекти включва прилагане на блокери на натриевите канали за мутации на усилване на функцията в *SCN2A*; Ретигабин като *KV₇* / *KCNQ*-тип отварящ калиев канал при *KCNQ2* енцефалопатия; Блокери на калиевите канали (аминопиридини) за мутации на усилване на функцията в *KCNA2*; Примидон като специфичен канален блокер при свързана с *TRPM3* епилепсия (преходен рецепторен потенциал меластатин). Използване на агонисти в случаи на намалена функция на йонния канал или рецептор включва терапия с L-серин за *GRIN2B* - и други свързани с *GRIN* нарушения на развитието. Инхибиране на свръхактивни клетъчни сигнални пътища включва *mTOR* инхибитори при туберозна склероза и Алпелисиб при синдром на свръхрастеж, свързан с *PIK3CA*. Корекция на нарушена протеинова структура включва химическите шаперони, подобряващи различни аспекти на нарушената протеинова функция при миссенс мутации при животински модели това е доказано за натрий и фенил бутират при свързана с *LGII* епилепсия и при свързана със *STXBPI* енцефалопатия. Протеинова заместителна/ензимна заместителна терапия е интратекалната ензимна заместителна терапия за невронална цероидна липофусциноза. Генна терапия (*ASO*, *CRISPR/Cas9*, генна заместителна терапия) включва антисенс олигонуклеотиди (*ASO*) за намаляване на експресията на свръхактивни йонни канали или протеини като специфичен терапевтичен подход за множество епилепсии, дължащи се на мутации с доминантно-отрицателен ефект, каквито са епилепсии носителите на делеции на целия ген. *ASO* вече са прилагани при животински модели и се провеждат първи опити върху хора за различни моногенни епилепсии.

Друга основна причина за енцефалопатиите на развитието и епилептините енцефалопатии са структурните мозъчни увреждания като вродени мозъчни малформации, основно корови малформации и дисплазии, вкл. туберозна склероза комплекс (Фиг. 2 а, б, в, г, д), хипоксично- исхемични увреждания в пре- и перинаталния период (Фиг. 3 а, б) и енцефалити, често при *Herpes simplex* енцефалит (Фиг. 3 в), енцефалит на Rasmussen (Фиг. 3 г). При някои вродени мозъчни малформации като лисенцефалия/ пахигирия и наличието на „двойна мозъчна кора“/ *duple cortex syndrome* налице патологични варианти в *DCX*-ген, *LIS1* ген (4, 8).

Фиг.2.а

Фиг.2.б.

Фиг.2в

Фиг.2.г

Фиг.2.д

Фиг. 2. МРТ на главен мозък при епилептични енцефалопатии с вродени мозъчни малформации а. Лисенцефалия; б. Двойна мозъчна кора и полимикрогирия; в. Субкортикална хетеротопия; г. Едностронна полимикрогирия и контралатерална пахигирия; д. Туберозна склероза

Фиг.3 а

Фиг.3 б

Фиг. 3 в

Фиг.3.г

Фиг. 3. Епилептични енцефалопатии при а. Пренатални хипоксии с поренцефални кисти;

б. Перинатална хипоксично исхемична енцефалопатия; в. Прекаран Herpes simplex енцефалит; г. Енцефалит на Rasmussen

Терапевтичните подходи за лечението на епилептичните енцефалопатии са с монотерапия и рационална поли-терапия антигърчови лекарства (АГЛ) с различен механизъм на действие (Таблица 4) (7,8). През последните 23 г. са регистрирани и 19 нови антигърчови лекарства (АГЛ), 7 от които през последните 10 г.: За генерализирани и фокални епилепсии, епилептични енцефалопатии се прилагат широкоспектърните АГЛ Lamotrigine (LTG), Topiramate (TPM),

Levetiracetam (LEV). За фокални епилепсии- Oxcarbazepine (OXC), Gabapentin (GBP), Tiagabin (TGB), Lacosamid (LGM), Brivaracetam (BRV), Eslicarbazepin (ESC). За епилептични енцефалопатии, регистрирани от ЕМА са Vigabatrin (VGB), Zonisamid (ZNS), Clobazam, като Rufinamid (RFM), Stiripentol (STR), Cannabidiol, Fenfluramin са и в списъка на лекарства по чл. 266 т.2 от Закона за лекарствените средства в хуманната медицина (ЗЛСХМ)- Наредба 10 от 2011 г. (7, 8). За епилептичните енцефалопатии се прилагат АГЛ (11, 12, 21, 39, 45), обобщени на Таблица 5 и Таблица 6 (7, 8):

Таблица 4. Основни механизми на действие на АГЛ (7, 8)

АГЛ	Блокиране/ модуляция на Na ⁺ канали	Блокиране/модуляция на Ca ²⁺ канали	GABA повишаване	Блокиране на глутаматните рецептори	Друг
Phenytoin	+	-	-	-	
Carbamazepine	+	-	-	-	
Phenobarbital	+	-	+	-	
Primidone	+	-	+	-	
Valproate	+	+ (Т-тип)	+	-	
Ethosuximide	-	++ (Т-тип)	-	-	
Clonazepam	-	-	+	-	
Gabapentin	+	+ (L-тип)	-	-	
Lamotrigine	+	+ (L-тип)	-	-	
Oxcarbazepine	+	-	-	-	
Eslicarbazepine	+				
Topiramate	+	+ (L-тип)	+	+(AMPA)	Инхибира карбоанхидраза
Tiagabine	-	-	+	+(NMDA)	
Levetiracetam					Блокер на SV протеин
Pregabalin		+	+		
Lacosamide	+				
Brivaracetam					Блокер на SV2A протеин, модулира екзоцитозата на невротрансмитерите
Clobazam			+		
Cannabidiol					TRPV1, GPR55, ENT-1
Fenfluramine					serotonin (5-HT) метаболизъм; σ1 (sigma-1) рецептори
Cenobamate	+				
Zonisamide	+	+ (Т тип)	+	+	

GABA= гама аминокиселина; AMPA=aminomethylisoxazolepropionate; NMDA=N-methyl-D-aspartat; SV2A- синаптичен везикулен протеин 2A

Таблица 5. Епилептични енцефалопатии- избор на антигърчови лекарства (АГЛ) в детската възраст – I, II монотерапия, допълваща терапия (Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията, Българска неврология 2023) (7), Фармакотерапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания 1 2024) (8)

Епилепсия/Синдром	I монотерапия	Алтернативна моно-/допълваща терапия
Синдром с инфантилни спазми (синдром на West)	ACTH, VPA	CZP, LTG, TPM, VGB**, ZNS**
Синдром на Lennox-Gastaut	LTG, TPM, VPA	CBZ, CZP, PB, PHT, Rufinamide*, c Cannabidiol**, c Clobazam**, Fenfluramine*, ZNS**
Синдром на Dravet (SMEI)	VPA, TPM	LEV, Stiripentol*, Cannabidiol* c Clobazam**, Fenfluramine*
Епилептична енцефалопатия с CSWS или електричен статус по време на бавновълнов сън (ESES)	VPA, ESM	LEV, бензодиазепини, Clobazam**, кортикостероиди

**регистрирани от EMA са Vigabatrin (VGB), Zonisamide (ZNS), Clobazam

включени в списъка на лекарства по чл. 266 т.2 от ЗЛСХМ- Наредба 10 от 2011 г. са Rufinamide, Stiripentol*, Cannabidiol* c Clobazam**, Fenfluramine*

Таблица 6. Видове и дозиране на АГЛ с индикации за детска възраст, нерегистрирани в България, регистрирани от EMA, 2023 (Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията, Българска неврология 2023) (7) и Фармакотерапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания, 2024. (8).

АГЛ (mg/kg)	Монотерапия	Допълваща терапия
Vigabatrin от 4 mg/kg титриране до 100-150 mg/kg	Синдром на West (синдром с епилептични инфантилни спазми)	Синдром на West (синдром с епилептични инфантилни спазми)
Rufinamide* – 45 mg/kg	-	Синдром на Lennox-Gastaut ≥ 4 години, възможно при епилептични спазми, миоклонично-астатична епилепсия
Stiripentol* – 50-100 mg/kg	-	Синдром на Dravet ≥ 3 години Резистентни фокални пристъпи, епилептичен статус

АГЛ (mg/kg)	Монотерапия	Допълваща терапия
Sulthiam от 3 mg/kg, титриране до 5 – 10 mg/kg	-	Роландова епилепсия след неуспех от други АЕЛ; фокални пристъпи и ВГТКП, синдром на Rett, епилептични енцефалопатии
Clobazam**	0.4-1 mg/kg	Синдром на Lennox-Gastaut ≥ 2 години-Фокални и генерализирани пристъпи с терапевтична резистентност
Zonisamide**	≥ 6 г. и юноши ≥50 kg- 1 mg/kg титриране до 8-12 mg/kg	Фокални и ВГТКП ≥ 6 години ИГЕ с ГТКП, ЮМЕ; Синдром на West, Lennox-Gastaut, миоклонично-астатична епилепсия
Felbamate** от 15 mg/kg титриране до 30-60 mg/kg до 12 г.		Синдром на West, Lennox-Gastaut, West, Landau-Kleffner, ЮМЕ, но при неуспех от други АЕЛ поради сериозни нежелани лекарствени реакции (чернодробни увреди, апластична анемия и др).
Canabidiol*- 5 mg/kg/дневно, титриране до 20 mg/kg		Синдром на Lennox-Gastaut syndrome и синдром на Dravet, в комбинация с clobazam за пациенти ≥ 2 години. Лечение при епилепсия при туберозна склероза
Fenfluramin*- 0.2-0.7 mg/kg		Синдром на Dravet, синдром на Lennox-Gastaut

включени в списъка на лекарства по чл. 266 т.2 от ЗЛСХМ- Наредба 10 от 2011 г. са Rufinamide, Stiripentol*, Cannabidiol* c Clobazam**, Fenfluramine*

Нови възможности при пациентите с епилептичните енцефалопатии със синдром на Dravet и на Lennox-Gastaut са Cannabidiol (Epidiolex) и Fenfluramin (Fintepla), чиято ефективност при тези синдроми и доказана в двойно слепи плацебо- контролирани изследвания (22, 23, 29, 31, 35, 49).

Антиконвулсивните ефекти на Cannabidiol се дължат на три различни механизма: 1. Блокирането на GPR55 рецепторите регулиране разпределението на вътреклетъчния калций. 2. Десенсибилизация на каналите за преходен рецепторен потенциал ванилоид тип 1 (TRPV1) намалява извънклетъчния приток на калций и нивата му. 3. Инхибирането на клетъчното включване на аденозин, посредством равновесния нуклеозиден транспортер 1 (ENT-1) намалява невроналната хипервъзбудимост и везикуларното освобождаване на невротрансмитер.

Fenfluramin е с нов, различен от известните механизъм на действие: 1.Ефект върху серотонинергичната система. Serotonin или 5-hydroxytryptamine (5-HT) е невротрансмитер и невромодулятор с въздействие върху различни физиологични функции (14, 20), вкл. при връзката при дисфункция в 5-HT невротрансмисия и епилепсия, както и като агонист на специфични серотонинови рецептори в мозъка, вкл. 5-HT1D, 5-HT2C, 5-HT2A и 5-HT4 (43). 2. Ефект върху

$\sigma 1$ (sigma-1) рецепторите (32). $\sigma 1$ рецепторите са протеини, локализирани предимно в ендоплазмения ретикулум на митохондриите на много органи, вкл. в ЦНС и действат чрез: потискане навлизането на калций в неврона и редукция на ексцесивния калций и модулиране на йонните канали (Ca^{2+} , Na^{+} , K^{+} канали) и NMDA рецептори, което засяга невронната възбудимост и синаптичната активност и синаптичната пластичност, обучение и памет (40).

Точното и ранно диагностициране на синдрома на Dravet и на Lennox-Gastaut е необходимо за своевременното лечение на тези епилептични енцефалопатии, при които честите епилептични припадъци и непрекъснатата продължителна епилептична активност, регистрирана в ЕЕГ водят до регрес в нервно-психичното развитие.

СИНДРОМЪТ НА DRAVET (Тежка миоклонична епилепсия в кърмаческа възраст, SMEI) е епилептична енцефалопатия с прогресиращ полиморфен епилептичен синдром, протичащ с 4 типа резистентни пристъпи с установени мутации основно в *SCN1A* (80%), както и в *SCN1B*, *SCN2A*, *SCN8A*, *SCN9A*, *PCDH19*, *GABRA1*, *GABRG2*, *STXBPI*, *HCN1*, *CHD2*, *KCNA2*. (6, 13, 21, 42). Протича с усложнени фебрилни гърчове – 6.0 ± 1.5 месеца – 100%; Генерализирани припадъци (Тонично-клонични – 92%; Клонични; Асиметрични тонични / клонични – 72%; Хемиклонични с постиктални хемипарези – 72%); Миоклонични пристъпи с начало между 1 – 5 г. – 72%; Атипични абсанси с начало между 1 – 12 г.; ЕЕГ- абсансен ЕС – 30-40%; Комплексни парциални- с начало между 4 мес.- 4 г. (43-79%); Фокални пристъпи с еволюция към двустранни тонично-клонични (Вторично генерализирани тонично- клонични припадъци, ВГТКП) или прости фокални- по-редки; Чести епилептични статуси. Пристъпите често са провокирани от T° , фотостимулация. Прогнозата е неблагоприятна поради висока смъртност поради епилептични статуси или внезапна неочаквана смърт при епилепсия (SUDEP). В голяма Европейско проучване при пациенти със синдрома на Dravet (N=584; деца 83%, възрастни 17%) се демонстрира социалната значимост, сниженото качество на живот и неблагоприятната прогноза: Под 10% остават без пристъпи; 50% изискват спешна помощ в границите на 12 месеца; 46% са изисквали прегледи в последните 12 месеца; Пациентите обикновено са на политерапия с 3 АГЛ (30). Провежда се лечение с VPA, LEV, CLZ, TPM, ESM, PHV, Stiripentol*, CBD* в комбинация с Clobazam**, Fenfluramine* ≥ 2 г., ZNS**, Кетогенна диета (7, 8, 31, 35).

Cannabidiol (Epidiolex) е разрешен за употреба от ЕМА през 2019 г. с индикации: допълваща терапия за пристъпи при синдром на Dravet (DS). При клинично проучване (22) месечната пристъпна честота на пристъпите се понижава от 12.4 на 5.9, а с над 50% редукция на пристъпите са 43% от лекуваните с cannabidiol спрямо 27% от лекуваните с placebo.

Fenfluramine (Fintepla) е показан за лечение на пристъпи, свързани със синдрома на Dravet като допълваща терапия при пациенти над 2 г., на основание на завършили клинични проучвания, доказващи ефикасността при лечение с Fenfluramine без Stiripentol в доза 0.7 mg/kg/дневно с редукция на пристъпите с 62.3% спрямо изходното ниво (31) и при комбинация на Fenfluramine със Stiripentol в доза 0.4 mg/kg/дневно с редукция на пристъпите с 54.0 % (35).

СИНДРОМЪТ НА LENNOX-GASTAUT (LGS) се отнася към епилептичните енцефалопатии с начало в детската възраст (4, 7, 11, 44, 45). Той е чест- 1-2% от всички епилепсии, около 5-10% от децата с епилепсия. Началото е между 1 – 7 г. (3 – 10 г.) с пик- 3-5 г. В 70- 80% е симптоматичен, с преход от синдром на West в 30- 50% (11). Критерии за диагностициране на типичен LGS са:

1. *Полиморфни, терапевтично резистентни пристъпни-тонични, атонични, атипични абсанси* (2 от тези 3 типа); Възможни са епилептични спазми, тъй като LGS се развива след синдром на West при около 30% и тези пациенти продължават да имат и епилептични спазми и по време на LGS; Неконвулсивен епилептичен статус: при 50–75% от пациентите с LGS има продължителни атипични абсанси със степенно увредено съзнание, периодично кратки тонични пристъпи; Фокални пристъпи със или без двустранна генерализация още в началото или на по-късните стадии; Миоклонични пристъпи: при 11–28% – внезапно падане; с ГТКП (~ 56%), прости фокални, миоклонични (11-28%), епилептични спазми, атипични абсансни статуси.

2. *ЕЕГ* – генерализирани разряди от дифузни бавни острия и комплекси острие-бавна вълна < 3 Hz в будно състояние и генерализирани бързи ритми (≥ 10 Hz) по време на сън

3. *Увредени интелектуални функции – когнитивни, поведение.*

Патофизиология е корова свръхвъзбудимост в критични периоди за мозъчното развитие. Симптоматичен LGS е налице при 70-80%- мозъчни увреждания: Мозъчни малформации (лисенцефалия, лентовидна хетеротопия (Double cortex syndrome), двустранна перисилвиева полимикрогирия, корови дисплазии при туберозна склероза, агенезия на corpus callosum), постхипоксична енцефалопатия, постенцефалитна енцефалопатия. При идиопатичните случаи (до 20%) са налице различни de novo мутации (патологични варианти), които се срещат и при други видове епилепсии и епилептични енцефалопатии и енцефалопатии на развитието (CHD2- и миоклонична енцефалопатия; -и при синдром на Rett, Разстройства от аутистичния спектър (РАС); *SCN1A*- и при GEFS+, синдром на Dravet и др.; *SCN8A*- и при инфантилни спазми, тонични, фокални пристъпи; *STXBPI*- и при инфантилни спазми, ранни епилептични енцефалопатии, РАС; *ALG13*- и при инфантилни спазми, епилептична енцефалопатия; *DNM1*-при инфантилни спазми, епилептична енцефалопатия; *GABRB3*- и при инфантилни спазми, синдром на West; *GRIN2A*- и при инфантилни спазми, синдром на West; *IQSEC2* (Xp11.22)-епилептична енцефалопатия, РАС).

Електро-клинични особености и прогресия при LGS (11) са: 1. В началото на заболяването са наличието при криптогенните случаи на атонични (астатични) пристъпи (Drop attacks), след това и други пристъпи; След синдром на West остават епилептични спазми; ЕЕГ в началото е абнормна, но със запазена реактивност; ЕЕГ по време на сън – нормална; Неврологичен дефицит липсва, освен има ако определена причина; Психомоторно развитие е нормално или забавено. 2. При разгъната характеристика: Видовете пристъпи са атипични абсанси, атонични (астатични) с внезапно падане, загуба на съзнание; миоклонични, тонични пристъпи, ГТКП; Наличие на неконвулсивен епилептичен статус-дълги атипични абсанси, поведенчески промени, ЕЕГ е със залпове или дифузни бавни комплекси 2-2,5 в сек в будност, залпове от бързи ритмични вълни 10 хц по време на сън; Налице е забавено развитие, прогресиращо във времето. Прогноза на LGS е неблагоприятна поради висока смъртност (5%), интелектуален дефицит (85-92%, тежък – 44-50%); персистиращи епилептични припадъци (78% – 90% – 96%, като без припадъци са само 4%, криптогенни случаи).

Еволюцията в ЕЕГ при LGS е 3 типа: Типична за LGS (симптоматични и от с-м на West); Главно с фокална абнормност – най-добра прогноза; Множествени независими спайкови фокуси при снижение на IQ при 40%, и “малки” припадъци. Най-честа е клинично – ЕЕГ еволюцията с клиника на LGS- тонични пристъпи, абсанси (34%), последва-

на от тежка епилепсия с независими множествени спайкови фокуси (31%) (11).

Диференциална диагноза при LGS основно включва: 1. Миоклонично-астатична епилепсия (Синдром на Doose) – миоклонични пристъпи, абсанси, ГТКП, няма когнитивен регрес; при LGS – тонични пристъпи, атипични абсанси, миоклонии, прогресия, ПП, КП ; 2. Синдром на Dravet (SMEI), ранна тежка миоклонична епилепсия)-характерна комбинация от пристъпи с начало с фебрилна провокация от кърмаческа възраст (ФГ, хемиконвулсивни, ГТКП, миоклонични, абсанси, КП), генетична причина (основно *SCN1A*); 3. Атипична бенигна фокална епилепсия с центротемпорални спайкове (Роландова)= Pseudo-Lennox Gastaut syndrome – характерна ЕЕГ, активация в сън с ESES.

LGS е терапевтично резистентен, не е възможен пълен контрол на пристъпите (21). Провежда се лечение с VPA, TPM, LTG, кортикостероиди; Алтернативни- CBZ, Clz, ESM, LEV, GBP, PB, PHT, Rufinamid* над 4 г., CBD* в комбинация с Clobazam над 2 г- **, ZNS**. Оперативно-то лечение включва хирургия на лезии, калозотомия при резистентни drop attacks. При епилептичен статус – IV бензодиазепини + кортикостероиди. (7, 8, 12, 21, 29, 39, 49) Италиански консенсус за лечение на синдрома на Lennox-Gastaut, 2022 (39) с позоваване на: American Academy of Neurology (AAN) и American Epilepsy Society (AES) с правила за лечение на LGS (2004 г.), последни от 2018 г. са с препоръка за Valproate- първа линия за LGS, последвани от lamotrigine, topiramate, rufinamide и clobazam- най-ефективни при LGS. От Европейската литература: Valproate-основен АЕЛ, lamotrigine, rufinamide, topiramate, cannabidiol, clobazam, прибавяне и на perampnel, zonisamide, fenfluramine, cannabidiol подходящи за определени пациенти с LGS. Изводи към 2022 г.: Valproate, lamotrigine, topiramate, rufinamide, clobazam, zonisamide, fenfluramine, cannabidiol при някои пациенти LGS.

Cannabidiol е разрешен за употреба от ЕМА през 2019 г. с индикации: Допълваща терапия за пристъпи при синдром на Lennox-Gastaut (LGS); лечение на пристъпи при туберозна склероза, на базата на 2 двойно слъпои, плацебо контролирани изследвания: В GWPCARE3 (23) – месечна редуция на астатичните пристъпи при 41.9% при 20 mg/kg и 37.2% при доза 10 mg/kg г в сравнение с плацебо (17.2%) ; В GWPCARE4 (49) редуцията месечната честота на дроп-атаките – 43-9%, на плацебо – 21-8%. Най-чести странични реакции са сомнолентност, снижен апетит и диария. Дозирание: 2.5 mg/kg двукратно/ дневно (5 mg/kg/дневно) за 7 дни; 5 mg/kg двукратно/ дневно (10 mg/kg/дневно) ; според клиничния отговор и толерантност до 10 mg/kg двукратно/дневно (20 mg/kg/дневно) в комбинация с Clobazam.

Fenfluramin е нова терапевтична възможност при лечение на синдрома на Lennox-Gastaut. В публикуваното клиничното проучване за ефикасност и безопасност на фенфлурамин за лечение на пристъпи, свързани със синдрома на Lennox-Gastaut (29), като допълнителната терапия с Fenfluramin 0.7 mg/kg/ден демонстрира значително подобрене в честотата на атоничните /астатичните (drops)/ пристъпи (изчислена средна разлика [Hodges-Lehmann] от плацебо: -19.9%. Fenfluramin като допълнителна терапия също е ефективен за намаляване на генерализираните тонично-клонични пристъпи (GTCS), с 46% и 58% редуция, наблюдавани съответно в групите с 0,7 и 0,2 mg/kg/дневно Fenfluramin, в сравнение с влошаване от 3,7% в плацебо групата; демонстрира се общо подобрене на всички моторни пристъпи, по-висока ефективност за дозата на Fenfluramin 0.7 mg/kg/дневно, отколкото 0.2 mg/kg/дневно

спрямо плацебо. Fenfluramin се понася добре от пациенти със синдром на Lennox-Gastaut, като най-честите нежелани реакции включват намален апетит, сънливост, умора, повръщане, диария и пирексия. В проучването не са наблюдавани кланно сърдечно заболяване или белодробна артериална хипертония

Гореизложената информация демонстрира, че при терапевтично-резистентните епилептични енцефалопатии, синдромите на Lennox-Gastaut, Dravet и корови дисплазии (тубери) при туберозна склероза (TSC) са необходими нови лечения за повлияване на рефрактерния епилептичен синдром.

ИЗВОДИ

- Детските епилептични енцефалопатии/ енцефалопатии на развитието са най-сериозния проблем в епилептологията поради чести припадъци, епилептични статуси, SUDEP, когнитивен регрес, снижено качество на живот.
- Необходима е терапия, редуцираща пристъпите, подобряваща качеството на живот: широкоспектърни LTG, TPM и LEV; Strilental за синдром на Dravet (SMEI); Rufinamid за синдром на Lennox-Gastaut; Cannabidiol за синдром на Lennox-Gastaut и синдром на Dravet в комбинация с Clobazam и при пристъпи при туберозна склероза; Fenfluramine за синдром на Dravet и синдром на Lennox Gastaut, регистрирани за употреба от ЕМА и възможни за прилагане у нас по чл.266, ал. 2 от Наредба №10 от 2011 г. от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ); регистрирани от ЕМА, но нерегистрираните у нас Vigabatrin за синдром на West; Clobazam за синдром на Lennox-Gastaut; Felbamate за синдром на Lennox-Gastaut и на West.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александрова, И., Божинова, В., Димова, П. Електричен статус по време на сън- етиология, клинични форми и прогноза (I част). Българска неврология, 2014, 15, 1, 11-15. [Aleksandrova, I., Bojinova, V., Dimova, P. Electric status po vreme na san – etiologiya, klinichni formi I prognoza (I chast). Balgarska nevrologia, 15, 1, 11-15]
2. Александрова, И., Божинова, В. Натриеви каналопатии и епилепсия (I част). Българска неврология. 2021, 22, 3, 86-92. [Aleksandrova, I., Bojinova, V. Natrievi kanalopatii i epilepsiya (I chast), Balgarska nevrologia, 2021, 22, 3, 86-92]
3. Александрова, И., Божинова, В. Натриеви каналопатии и епилепсия (II част). Българска неврология. 2021, 22, 3, 92-97. [Aleksandrova, I., Bojinova, V. Natrievi kanalopatii i epilepsiya (II chast), Balgarska nevrologia, 2021, 22, 3, 92-97]
4. Божинова, В., Александрова, И., Стоянова, В. Детска церебрална парализа, епилепсия и интелектуален дефицит- етиология, диагностика и терапия. Педиатрия, 2014, 54, 2, 35-41. [Bojinova, V., Aleksandrova, I., Stoyanova, V. Detska cerebralna paraliza, epilepsiya i intelektualen deficit – etiologiya, diagnostika i terapia. Pediatriya, 2014, 54, 2, 35-41]
5. Белопитова, Л., Божинова, В., Йотова, Р. Синдром на Lennox-Gastaut-клинична еволюция и прогноза. Педиатрия. 2002, 42, 1, 22-25. [Belopitova, L., Bojinova, V., Jotova, R. Sindrom na Lennox-Gastaut – klinichna evoljucija I prognoza. Pediatriya, 2002, 42, 1, 22-25]
6. Димова, П., Тодоров, Т., Киров, А., Александрова, И., Божинова, В., Тодорова, А. Молекулярно-генетично проучване на гените CDKL5 и PCRH19 при тежки епилепсии у момичета. Българска неврология. 2013, 14, 143-147. [Molekulyarno-genetichni prouchvaniya na genite CDKL5 I PCRH19 pri teжки epilepsii u momicheta. Balgarska nevrologia. 2013, 14, 143-147.]

- epilepsii u momicheta, *Balgarska neurologia*, 2013, 14, 143-147]
7. Миланов, И., Божинова, В. Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията. *Българска неврология*, 2023, 24, 6, 1-38. [Milanov, I., Bojinova, V., Nacionalen consensus za diagnostika i lechenie na epilepsiyata. *Balgarska neurologia*, 2023, 24, 6, 1-38]
 8. Миланов, И., Божинова, В. Фармакотерапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания, 2024, „Стено“, Варна, 867 с. [Milanov, I., Bojinova, V. *Farmakoterapevtichno rakovodstvo za lechenie na neurologichni zabolyvaniya*, 2024, “Steno”, Varna, 876.]
 9. Absalom, N.L., Liao, V.W.Y., Kothur, K., Indurthi, D.C., Bennetts, B., Troedson, C., Mohammad, S.S., Gupta, S., McGregor, I.S., Bowen, M.T., Lederer, D., Mary, S., De Waele, L., Jansen, K., Gill, D., Kurian, M.A., McTague, A., Møller, R.S., Ahring, P.K., Dale, R.C., Chebib, M. Gain-of-function and loss-of-function GABRB3 variants lead to distinct clinical phenotypes in patients with developmental and epileptic encephalopathies. *Nat Commun*, 2022, 13, 1822.
 10. Aleksandrova, I., Asenova, A., Dimova, P., Deneva, D., Rodopska, E., Slavkova, E., Bojinova, V. Electrical Status Epilepticus during Sleep: Risk Factors, Clinical Course, and Treatment Approaches. *J Child Sci*. 2023, 13, e40–e46.
 11. Arzimanoglou, A., French, J., Blume, W.T., Cross, J.H., Ernst, J.P., Feucht, M., Genton, P., Guerrini, R., Kluger, G., Pellock, J.M., Perucca, E., Wheless, J.W. Lennox-Gastaut syndrome: a consensus approach on diagnosis, assessment, management, and trial methodology. *Lancet Neurol*, 2009, 8, 1, 82-93.
 12. Asadi-Pooya, A. Lennox-Gastaut syndrome: a comprehensive review *Neurological Sciences*. 2018, 39, 3, 403–414.
 13. Azmanov, D., Zhelyazkova, S., Dimova, P., Radionova, M., Bojinova, V., Tournev, I., Jablensky, A., Mulley, J., Scheffer, J., Kalaydjieva, L., Sander, J.W. Mosaicism of a missense SCN1A mutation and Dravet syndrome in a Roma/Gypsy family. *Epileptic Disorders*. 2010, 12, 117-124.
 14. Bagdy, G., Riba, P., Jakus, R. Serotonin and epilepsy. *J Neurochem* 2007, 100, 857–873.
 15. Bahi-Buisson, N., Villeneuve, N., Caietta, E., Jacquette, A., Maurey, H., Matthijs, G., Van Esch, H., Delahaye, A., Moncla, A., Milh, M., Zufferey, F., Diebold, B., Bienvu, T. Recurrent mutations in the CDKL5 gene: genotype-phenotype relationships. *Am J Med Genet, Part A*. 2012, 158A, 1612–1619.
 16. Berkovic, S.F. Epileptic encephalopathies of infancy: welcome advances. *Lancet*, 2019, 394, 10216, 2203–2204.
 17. Bonardi, C.M., Heyne, H.O., Fiannacca, M. et al. KCNT1-related epilepsies and epileptic encephalopathies: phenotypic and mutational spectrum. *Brain*, 2021, 144, 3635–3650.
 18. Brunklaus, A., Ellis, R., Reavey, E., Zuberi, S.M. Prognostic, clinical and demographic features in SCN1A mutation-positive Dravet syndrome. *Brain*, 2012, 135, 2329–2336.
 19. Chang, Y.T., Hong, S.Y., Lin, W.D., Lin, C.H., Lin S.S., Tsai, F.J., Chou, I.C. Genetic Testing in Children with Developmental and Epileptic Encephalopathies: A Review of Advances in Epilepsy Genomics. *Children (Basel)*, 2023, 10, 3, 556.
 20. Ciranna, L. Serotonin as a modulator of glutamate- and GABA-mediated neurotransmission: implications in physiological functions and in pathology. *Curr Neuropharmacol*, 2006, 4, 2, 101-114.
 21. Cross, J.H., Auvin, S., Falip, M., Striano, P., Arzimanoglou, A. Expert Opinion on the Management of Lennox-Gastaut Syndrome: Treatment Algorithms and Practical Considerations. *Front Neurol*, 2017, 8, 505.
 22. Devinsky, O., Cross, J.H., Laux, L., Marsh, E., Miller, I., Nabbout, R., Scheffer, I.E., Thiele, E.A., Wright, S. Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. *N Engl J Med*, 2017, 376, 2011-2020.
 23. Devinsky, O., Patel, A.D., Cross, J.H., Villanueva, V. Effect of Cannabidiol on Drop Seizures in the Lennox-Gastaut Syndrome. *New England Journal of Medicine*, 2018, 378, 20, 1888-1897.
 24. Ding, J., Li, X., Tian, H., Wang, L., Guo, B., Wang, Y., Li, W., Wang, F., Sun, T. SCN1A Mutation-Beyond Dravet Syndrome: A Systematic Review and Narrative Synthesis. *Front Neurol*, 2021, 12, 743726.
 25. Guerrini, R., Conti, V., M, antegazza, M., Balestrini, S., Galanopoulou, A.S., Benfenati, F. Developmental and epileptic encephalopathies: from genetic heterogeneity to phenotypic continuum. *Physiol Rev*, 2023, 103, 1, 433-513.
 26. Jiang, X., Raju, P.K., D'Avanzo, N., Lachance, M., Pepin, J., Dubeau, F., Mitchell, W.G., Bello-Espinosa, L.E., Pierson, T.M., Minassian, B.A., Lacaille, J.C., Rossignol, E. Both gain-of-function and loss-of-function de novo CACNA1A mutations cause severe developmental epileptic encephalopathies in the spectrum of Lennox-Gastaut syndrome. *Epilepsia*, 2019, 60, 9, 1881-1894.
 27. Johannesen, K.M., Liu, Y., Koko, M., Gjerulfsen, C.E., Sonnenberg, L. et al. Genotype-phenotype correlations in SCN8A-related disorders reveal prognostic and therapeutic implications. *Brain*, 2022, 145, 9, 2991-3009.
 28. Kalser, J., Cross, J.H. The epileptic encephalopathy jungle—from Dr West to the concepts of aetiology-related and developmental encephalopathies. *Curr Opin Neurol*, 2018, 31, 2, 216-222.
 29. Knupp, K.G., Scheffer, I.E., Ceulemans, B., Sullivan, J.E., Nickels, K.C., Lagae, L., Guerrini, R., Zuberi, S.M., Nabbout, R., Riney, K., Shore, S., Agarwal, A., Lock, M., Farfel, G.M., Galer, B.S., Gammaitoni, A.R., Davis, R., Gil-Nagel, A. Efficacy and safety of fenfluramine for the treatment of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome A randomised controlled trial. *JAMA Neurol*, 2022, 79, 554–564.
 30. Lagae, L., Brambilla, I., Mingorance, A., Gibson, E., Battersby, A. Quality of life and comorbidities associated with Dravet syndrome severity: a multinational cohort survey. *Dev Med Child Neurol*, 2018, 60, 1, 63-72.
 31. Lagae, L., Sullivan, J., Knupp, K., Laux, L., Polster, T., Nikanorova, M., Devinsky, O., Cross, J.H., Guerrini, R., Talwar, D., Miller, I., Farfel, G., Galer, B.S., Gammaitoni, A., Mistry, A., Morrison, G., Lock, M., Agarwal, A., Lai, W.W., Ceulemans, B.; FAiRE DS Study Group. Fenfluramine hydrochloride for the treatment of seizures in Dravet syndrome: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*, 2019, 394, 10216, 2243-2254.
 32. Martin, P., de Witte, P.A.M., Maurice, T., Gammaitoni, A., Farfel, G., Galer, B. Fenfluramine acts as a positive modulator of sigma-1 receptors. *Epilepsy Behav*, 2020, 105, 106989.
 33. Moller, R. S. Wuttke, T.V., Helbig, I., Marini, C., Johannesen, K.M., Brilstra, E.H., Vaher, U., Borggraefe, I., Talvik, I., Talvik, T., Kluger, G., Francois, L.L., Lesca, G., de Bellescize, J., Blichfeldt, S., Chatron, N., Holert, N., Jacobs, J., Swinkels, M., Betzler, C., Syrbe, S., Nikanorova, M., Myers, C.T., Larsen, L.H., Vejzovic, S., Pendziwiat, M., von Spiczak, S., Hopkins, S., Dubbs, H., Mang, Y., Mukhin, K., Holthausen, H., van Gassen, K.L., Dahl, H.A., Tommerup, N., Mefford, H.C., Rubboli, G., Guerrini, R., Lemke, J.R., Lerche, H., Muhle, H., Maljevic, S. Mutations in GABRB3: From febrile seizures to epileptic encephalopathies. *Neurology*, 2017, 88, 483–492.
 34. Mulkey, S.B., Ben-Zeev, B., Nicolai, J., Carroll, J.L., Grønberg, S., Jiang, Y.H., Joshi, N., Kelly, M., Koolen, D.A., Mikati, M.A., Park, K., Pearl, P.L., Scheffer, I.E., Spillmann, R.C., Taghialatela, M., Vieker, S., Weckhuysen, S., Cooper, E.C., Cilio, M.R. Neonatal nonepileptic myoclonus is a prominent clinical feature of KCNQ2 gain-of-function variants R201C and R201H. *Epilepsia*, 2017, 58, 3, 436-445
 35. Nabbout R, Mistry A, Zuberi S, Villeneuve N, Gil-Nagel A, Sanchez-Carpintero R, Stephani U, Laux L, Wirrell E, Knupp K, Chiron C, Farfel G, Galer BS, Morrison G, Lock M, Agarwal A, Auvin S; FAiRE, DS Study Group. Fenfluramine for Treatment-Resistant Seizures in Patients With Dravet Syndrome Receiving Stiripentol-Inclusive Regimens: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Neurol*. 2020, 77, 3, 300-308.
 36. Peycheva, V., Ivanova, N., Kamenarova, K., Tsekova, I., Aleksandrova, I., Bozhinova, V., Bozhidarova, M., Litvinenko, I., Hristova, D., Mitev, V., Kaneva, R., Jordanova, A. Impact of KCNQ2 mutations in Bulgarian patients with electroclinical syndromes with onset in the first year of life. *Biotechnology & Biotechnological Equipment*, 2017, 31, 1, 138-142.

37. Peycheva, V., Ivanova, N., Kamenarova, K., Panova, M., Pacheva, I., Ivanov, I., Bojidarova, M., Tacheva, G., Stamatov, D., Litvinenko, I., Hristova, D., Deneva, D., Rodopska, E., Slavkova, E., Aleksandrova, I., Simeonov, E., Dimova, P., Bojinova, V., Mitev, V., Jordanova, A., Kaneva, R. SCN1A mutation spectrum in a cohort of Bulgarian patients with GEFS+ phenotype *The Turkish Journal of Pediatrics*, 2020, 62, 711-725.
38. Riney, K., Bogacz, A., Somerville, E., Hirsch, E., Nabbout, R., Scheffer, I.E., Zuberi, S.M., Alsaadi, T., Jain, S., French, J., Specchio, N., Trinka, E., Wiebe, S., Auvin, S., Cabral-Lim, L., Naidoo, A., Perucca, E., Moshé, S.L., Wirrell, E.C., Tinuper, P. International League Against Epilepsy classification and definition of epilepsy syndromes with onset at a variable age: position statement by the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. *Epilepsia*, 2022, 63, 6, 1443-1474.
39. Riva, A., Coppola, A., Di Bonaventura, C., Ferlazzo, E., Gobbi, G., Marini, C., Meletti, S., Romeo, A., Santoro, K., Verrotti, A., Capovilla, G., Striano, P.; Italian LGS Delphi Group. An Italian consensus on the management of Lennox-Gastaut syndrome. *Seizure*, 2022, 101, 134-140.
40. Ryskamp, D.A., Korban, S., Zhemkov, V., Kraskovskaya, N., Bezprozvanny, I. Neuronal Sigma-1 Receptors: Signaling Functions and Protective Roles in Neurodegenerative Diseases. *Front Neurosci*, 2019, 13, 862.
41. Scheffer, I.E., Berkovic, S., Capovilla, G., Connolly, M.B., French, J., Guilhoto, L., Hirsch, E., Jain, S., Mathern, G.W., Moshé, S.L., Nordli, D.R., Perucca, E., Tomson, T., Wiebe, S., Zhang, Y.H., Zuberi, S.M. ILAE classification of the epilepsies: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. *Epilepsia*, 2017, 58, 512-521.
42. Shorvon, S.D., Guerrini, R., Cook, M, eds. Oxford textbook of epilepsy and epileptic seizures. Oxford: Oxford Univ. Press. 2013, p. 13.
43. Sourbron, J., Smolders, I., de Witte, P., Lagae, L. Pharmacological Analysis of the Anti-epileptic Mechanisms of Fenfluramine in SCN1A Mutant Zebrafish. *Front Pharmacol*, 2017, 8, 191-204.
44. Specchio, N., Curatolo, P. Developmental and epileptic encephalopathies: what we do and do not know. *Brain*, 2021, 144, 1, 32-43.
45. Specchio, N., Wirrell, E.C., Scheffer, I.E., Nabbout, R., Riney, K., Samia, P., Guerreiro, M., Gwer, S., Zuberi, S.M., Wilmschurst, J.M., Yozawitz, E., Pressler, R., Hirsch, E., Wiebe, S., Cross, H.J., Perucca, E., Moshé, S.L., Tinuper, P., Auvin, S. International League Against Epilepsy classification and definition of epilepsy syndromes with onset in childhood: Position paper by the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. *Epilepsia*, 2022, 63, 6, 1398-1442.
46. Stamberger, H., Nikanorova, M., Willemsen, M.H. Accorsi, P., Angriman, M., Baier, H., Benkel-Herrenbrueck, I., Benoit, V., Budetta, M., Caliebe, A., Cantalupo, G., Capovilla, G., Casara, G., Courage, C., Deprez, M., Destrée, A., Dilena, R., Erasmus, C.E., Fannemel, M., Fjær, R., Giordano, L., Helbig, K.L., Heyne, H.O., Klepper, J., Kluger, G.J., Lederer, D., Lodi, M., Maier, O., Merkschlager, A., Michelberger, N., Minetti, C., Muhle, H., Phalin, J., Ramsey, K., Romeo, A., Schallner, J., Schanze, I., Shinawi, M., Slegers, K., Sterbova, K., Syrbe, S., Traverso, M., Tzschach, A., Uldall, P., Van Coster, R., Verhelst, H., Viri, M., Winter, S., Wolff, M., Zenker, M., Zoccante, L., De Jonghe, P., Helbig, I., Striano, P., Lemke, J.R., Möller, R.S., Weckhuysen, S. STXBPI encephalopathy: A neurodevelopmental disorder including epilepsy. *Neurology*. 2016, 86, 954-962.
47. Syrbe, S. Developmental and epileptic encephalopathies – therapeutic consequences of genetic testing. *Med Genet*, 2022, 34, 3, 215-224.
48. Syrbe, S., Hedrich, U.B.S., Riesch, E., Djémié, T., Müller, S., Möller, R.S., Maher, B., Hernandez-Hernandez, L., Synofzik, M., Caglayan, H.S., Arslan, M., Serratos, J.M., Nothnagel, M., May, P., Krause, R., Löffler, H., Detert, K., Dorn, T., Vogt, H., Krämer, G., Schöls, L., Mullis, P.E., Linnankivi, T., Lehesjoki, A.E., Sterbova, K., Craiu, D.C., Hoffman-Zacharska, D., Korff, C.M., Weber, Y.G., Steinlin, M., Gallati, S., Bertsche, A., Bernhard, M.K., Merkschlager, A., Kiess, W.; EuroEPINOMICS RES consortium; Gonzalez, M., Züchner, S., Palotie, A., Suls, A., De Jonghe, P., Helbig, I., Biskup, S., Wolff, M., Maljevic, S., Schüle, R., Sisodiya, S.M., Weckhuysen, S., Lerche, H., Lemke, J.R. De novo loss- or gain-of-function mutations in KCNA2 cause epileptic encephalopathy. *Nat Genet*, 2015, 47, 4, 393-399.
49. Thiele, E.A., Marsh, E.D., French, J.A., Mazurkiewicz-Beldzinska, M., Benbadis, S.R., Joshi, C., Lyons, P.D., Taylor, A., Roberts, C., Sommerville, K.; GWPCARE4 Study Group. Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. *Lancet*, 2018, 391, 10125, 1085-1096.
50. Weckhuysen, S., Ivanovic, V., Hendrickx, R., Van Coster, R., Hjalgrim, H., Möller, R.S., Grønborg, S., Schoonjans, A.S., Ceulemans, B., Heavin, S.B., Eltze, C., Horvath, R., Casara, G., Pisano, T., Giordano, L., Rostasy, K., Haberlandt, E., Albrecht, B., Evot, A., Benkel, I., Syrbe, S., Sheidley, B., Guerrini, R., Poduri, A., Lemke, J.R., Mandelstam, S., Scheffer, I., Angriman, M., Striano, P., Marini, C., Suls, A., De Jonghe, P., KCNQ2 Study Group. Extending the KCNQ2 encephalopathy spectrum: clinical and neuroimaging findings in 17 patients. *Neurology*, 2013, 81, 1697-1703.
51. Wolff, M., Johannesen, K.M., Hedrich, U.B.S. Masnada, S., Rubboli, G., Gardella, E., Lesca, G., Ville, D., Milh, M., Villard, L., Afenjar, A., Chantot-Bastaraud, S., Mignot, C., Lardenois, C., Nava, C., Schwarz, N., Gérard, M., Perrin, L., Doummar, D., Auvin, S., Miranda, M.J., Hempel, M., Brilstra, E., Knoers, N., Verbeek, N., van Kempen, M., Braun, K.P., Mancini, G., Biskup, S., Hörtnagel, K., Döcker, M., Bast, T., Loddenkemper, T., Wong-Kissel, L., Baumeister, F.M., Fazeli, W., Striano, P., Dilena, R., Fontana, E., Zara, F., Kurlmann, G., Klepper, J., Thoene, J.G., Arndt, D.H., Deconinck, N., Schmitt-Mechelke, T., Maier, O., Muhle, H., Wical, B., Finetti, C., Brückner, R., Pietz, J., Golla, G., Jillella, D., Linnet, K.M., Charles, P., Moog, U., Öiglane-Shlik, E., Mantovani, J.F., Park, K., Deprez, M., Lederer, D., Mary, S., Scalais, E., Selim, L., Van Coster, R., Lagae, L., Nikanorova, M., Hjalgrim, H., Korenke, G.C., Trivisano, M., Specchio, N., Ceulemans, B., Dorn, T., Helbig, K.L., Hardies, K., Stamberger, H., de Jonghe, P., Weckhuysen, S., Lemke, J.R., Krägeloh-Mann, I., Helbig, I., Kluger, G., Lerche, H., Möller, R.S. Genetic and phenotypic heterogeneity suggest therapeutic implications in SCN2A-related disorders. *Brain*, 2017, 140, 1316-1336.
52. Zuberi, S.M., Wirrell, E., Yozawitz, E., Wilmschurst, J.M., Specchio, N., Riney, K., Pressler, R., Auvin, S., Samia, P., Hirsch, E., Galicchio, S., Triki, C., Snead, O.C., Wiebe, S., Cross, J.H., Tinuper, P., Scheffer, I.E., Perucca, E., Moshé, S.L., Nabbout, R. ILAE classification and definition of epilepsy syndromes with onset in neonates and infants: Position statement by the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. *Epilepsia*, 2022, 63, 6, 1349-1397.

Адрес за кореспонденция:
 проф. Венета Божинова,
 Клиника по нервни болести за деца,
 УМБАЛНИП „Св.Наум“,
 София, ул. „Д-р Л.Русев“ 1;
 e – mail: vsbojinova@abv.bg